

2012

MÁSTER EN PROFESOR DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE
IDIOMAS

Miguel García Hidalgo
72890080K

Tutor: Rodrigo Morchón García

[RUTA NATURAL BERLANGA DE DUERO - ANDALUZ]

Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Esta memoria realizada por MIGUEL GARCÍA HIDALGO se presenta como TRABAJO DE FIN DE MÁSTER para el Máster en Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas bajo la tutoría de D. RODRIGO MORCHÓN GARCÍA.

En Salamanca a de Junio de 2012

Fdo. Miguel García Hidalgo

Fdo. Rodrigo Morchón García

Índice

Introducción	pág 3
RUTA DIDÁCTICA	
Competencias	pág 5
Objetivos	pág 6
Contenidos	pág 9
Metodología	
Ruta Didáctica.....	pág 11
Contexto socioeconómico.....	pág 12
Contexto natural	pág 13
Itinerario (Distribución del tiempo, bicicleta, variantes).....	pág 20
<i>Primera etapa</i>	
Parada 1.....	pág 23
Parada 2.....	pág 24
Parada 3.....	pág 26
Parada 4.....	pág 26
Parada 5.....	pág 28
<i>Segunda etapa</i>	
Parada 6.....	pág 29
Parada 7.....	pág 30
Actividades	
Secuenciación y descripción.....	pág 32
Atención a la Diversidad.....	pág 38
Evaluación.....	pág 39
Conclusión.....	pág 39
Bibliografía	pág 40
Anexos	pág 43

Introducción

Una tarde parda y fría de invierno./ Los colegiales estudian./ Monotonía de lluvia tras los cristales./ Es la clase./ En un cartel se representa a Caín fugitivo, y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano./ Y todo un coro infantil va cantando la lección: «mil veces ciento, cien mil; mil veces mil, un millón»./ Una tarde parda y fría de invierno./ Los colegiales estudian./ Monotonía de la lluvia en los cristales. “Recuerdo Infantil” Antonio Machado, Soledades.

La educación se ha basado históricamente en el aprendizaje de contenidos teóricos, algunos más útiles, otros menos para el fin último del aprendizaje, la preparación del individuo ante los problemas que se va a encontrar a lo largo de su vida. Actualmente se pasa de un aprendizaje conceptual a otro más procedimental. Con la llegada de internet y la aldea global, los conceptos son fáciles de encontrar, antes sólo eran conocidos por el profesor, que lo transmitían a los alumnos. Por ello la enseñanza se encamina a procedimientos, ahora ha cambiado el rol del profesor, ahora ha de ser alguien que guíe en el camino del aprendizaje, pero será el alumno quien adquiera los conocimientos por sí mismo. Se trata más de una persona que motive al alumnado y le guíe por los aspectos que son más útiles de aprender y siguiendo las exigencias sociales, teniendo en cuenta los cambios económicos, las nuevas tecnologías, etc.

Durante la Educación Secundaria se adquieren cantidad de conceptos que tienen como finalidad *lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellas hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.* DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.

En este trabajo se intenta incidir no en contenidos conceptuales, que pueden ser adquiridos por el alumno, sino en despertar en el alumno ese interés por el aprendizaje mostrando la utilidad de lo estudiado a lo largo de la etapa de secundaria. Siempre con un aprendizaje colaborativo entre los alumnos y con sentido significativo, con planteamiento de problema y soluciones al mismo.

El conocimiento de lo que nos rodea ha de ser algo imprescindible para saber desenvolvernó en un determinado ambiente, por ello, aunque se trate de una ruta natural, los conocimientos adquiridos en esta ruta serán útiles para que el alumno o alumna se familiarice con distintos ambientes, no tanto por conceptos sino por el proceso de aprendizaje que se va a realizar. Se incidirá en el proceso y en la utilidad del aprendizaje, no tanto en conceptos, que tarde o temprano se pueden olvidar sino en cómo se aprende, cómo adquirimos conceptos significativamente, aunque sin olvidar tampoco determinados conceptos esenciales y básicos para el desarrollo de la vida.

Se ha elegido una ruta natural porque con ella se pone de manifiesto que el estudio de algo como lo biología y la geología no es algo teórico sino que es reflejo de la realidad. Además posee hechos que debemos tener en cuenta durante nuestra vida diaria, como pueda ser una vida saludable, conocer el funcionamiento de los seres vivos, sus adaptaciones, o en cuanto a geología, explicación de porqué se han producido determinadas cordilleras, ambientes, efectos de la erosión, conocer materiales adecuados para distintos intereses, etc.

Además se ha elegido una zona que concentra distintos ambientes cotidianos como ribera, campos de cultivo o zona montañosa. Con ello se pueden apreciar diferencias entre distintos ambientes ayudando a conocer lo que nos rodea, promoviendo un aprendizaje activo por parte del alumno y que éste vea la utilidad de ese aprendizaje.

RUTA DIDÁCTICA BERLANGA DE DUERO – ANDALUZ

El tratamiento de esta ruta natural será como el de cualquier otra unidad didáctica de la programación de 4º de Educación Secundaria Obligatoria pero englobando también aspectos cursados anteriormente en secundaria. Por ello se tratarán competencias, objetivos, contenidos y una propuesta de evaluación.

COMPETENCIAS

Las competencias que se van a desarrollar con esta ruta didáctica son las siguientes:

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
La principal, los contenidos tratados van a ser todos relacionados con el medio ambiente y el entorno.
- Competencia en comunicación lingüística
Se tratará de inculcar un lenguaje correcto con una expresión científica adecuada.
- Tratamiento de la información y competencia digital
Gracias a la metodología utilizada con actividades TIC como búsqueda de información o resolución de problemas utilizando este tipo de herramientas.
- Competencia social y ciudadana
Con una ruta natural se inculcan valores como el respeto a los demás y al medio ambiente.
- Competencia cultural y artística
Algunas de las paradas de la ruta tendrán influencia histórica de reconquista y representación cultural del Románico.
- Competencia para aprender a aprender
Una de las competencias principales, con el método de estudio planteando problema y ante él formular una serie de hipótesis se intenta fortalecer el espíritu crítico y un aprendizaje significativo.
- Autonomía e iniciativa personal
Como se ha mencionado antes, se promoverá el espíritu crítico del alumno/a dándole responsabilidad y autonomía.

OBJETIVOS

La ruta que trata este trabajo favorecerá la consecución de los siguientes objetivos generales pertenecientes a Educación Secundaria Obligatoria según el *DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León*.

- Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática.
- Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación.
- Fomentar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos.
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo, respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas

críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.

- Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.
- Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
- Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
- Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
- Conocer y apreciar críticamente los valores, actitudes y creencias de nuestra tradición, especialmente de Castilla y León.

Las Ciencias de la Naturaleza constituyen el conocimiento sobre el mundo natural con construcción de conceptos y su relación. De este modo, la ruta natural que nos trata promoverá aspectos para la consecución de los siguientes objetivos específicos, determinados por la legislación vigente:

1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular conclusiones.
2. Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados de las leyes de la naturaleza, así como los principios físicos y químicos, a través de expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora.

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos.
4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos mediante la realización de actividades prácticas relacionadas con ellos.
6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos.
7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia el logro de un futuro sostenible.
11. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.

12. Conocer las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus aspectos geológicos, zoológicos y botánicos.

13. Conocer el patrimonio natural de Castilla y León, sus características y elementos integradores, y valorar la necesidad de su conservación y mejora.

CONTENIDOS

La ruta natural Berlanga de Duero – Andaluz está pensada para alumnos de 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria, pero tratando y afianzando contenidos de cursos anteriores. Para conseguir los objetivos citados nos basaremos en el aprendizaje de los contenidos que se exponen a continuación:

1. Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.
2. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes.
3. Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza.
4. Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones.
5. Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.

Modelado del relieve terrestre:

6. Concepto de relieve. Agentes y procesos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación.

7. Factores externos del modelado del relieve: litológicos, estructurales, dinámicos, climáticos y antrópicos. El modelado litoral. El modelado kárstico.
8. Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna estratigráfica sencilla.
9. Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta.
10. Alteraciones de las rocas producidas por el aire y el agua. La meteorización.
11. Los torrentes, ríos y aguas subterráneas como agentes geológicos. La sobreexplotación de acuíferos. La acción geológica del hielo y el viento.
12. La formación de rocas sedimentarias. Clasificación de las rocas sedimentarias.
13. Movimientos de los continentes. Importancia en geomorfología externa.
14. Estudio del ciclo de las rocas.
15. Identificación de tipos de rocas y relación entre su textura y origen.
16. Interpretación del relieve terrestre como resultado de la acción de las fuerzas internas y externas del planeta.
17. La corteza terrestre: su superficie, composición química y elementos geoquímicos.
18. Los minerales y las rocas: concepto de mineral y roca.
19. Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas.

La vida en el planeta

20. Los niveles de organización biológicos. Interés por el mundo microscópico. Observación de células al microscopio.
21. Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.
22. El origen de la vida. Principales teorías. Factores que hacen posible la vida.
23. La evolución: mecanismos y pruebas. Aparición y extinción de especies.
24. Nutrición autótrofa y heterótrofa.
25. Observación y descripción de ciclos vitales en animales y vegetales.
26. Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas.

27. Identificación de componentes de un ecosistema. Las transformaciones en los ecosistemas.
28. Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: las relaciones tróficas.
29. Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos.
30. La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al entorno.
31. Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como parte esencial de la protección del medio natural.
32. Los principales ecosistemas de Castilla y León.
33. Problemas medioambientales en Castilla y León, existentes y potenciales. Medidas de corrección y prevención.
34. Procedimientos de protección de espacios naturales y especies. Espacios y especies protegidos en Castilla y León.
35. Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. La potabilización y los sistemas de depuración. Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del aire y del agua.
36. Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Análisis crítico de las intervenciones humanas en el medio.
37. Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente y adoptar conductas solidarias y respetuosas con él.

METODOLOGÍA. RUTA DIDÁCTICA.

La ruta consiste en un recorrido en parte de la Comarca de Berlanga de Duero, Soria. Como veremos en las distintas paradas, la variedad de hábitats que encontraremos facilitará el aprendizaje de los factores que intervienen en el desarrollo de distintas formas de vida, las adaptaciones de los seres vivos ante estos ambientes.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

La ruta recorre la zona de depresión del Duero en la zona central de la provincia de Soria. Con una bajada exponencial de la población en los últimos años, al igual que el resto de la provincia, esta zona está apostando por el turismo rural como motor económico. La base económica de la población que reside en esta zona es la agricultura, en menor medida la ganadería, que se ha ido perdiendo por la depreciación del ganado y la bajada de ayudas por parte de la Comunidad Económica Europea.

Fig1.Localización de la comarca de Berlanga de Duero

La falta de industria ha hecho que se busquen nuevas soluciones como agricultura ecológica. Pero sobre todo, gracias a la cercanía de la zona de pinares, en el Norte, la zona del románico en el Centro-Sur de la provincia, y sumando la riqueza histórica al ser frontera durante la reconquista, el turismo es uno de los activos que más se están explotando en esta comarca.

Foto1.Castillo y Colegiata, al fondo, de Berlanga de Duero

CONTEXTO NATURAL. Comarca de Berlanga de Duero.

Características físicas

Las características geográficas generales de la provincia de Soria vienen influidas por el Sistema Ibérico y por la cercanía del Sistema Central. El conjunto de macizos de origen variado que constituye el Sistema Ibérico, hace de él una especie de reborde complejo de la Meseta, muy ancho y de escasa altura en relación a las tierras meseteñas. En su interior, la erosión ha propiciado la conversión de las cimas de las montañas en parameras, la sedimentación de gran parte de materiales de litologías muy variadas en áreas bajas y la formación de la red fluvial actual.

Los procesos asociados a la orogenia alpina y sus reajustes más modernos son los que configuraron el relieve actual de la provincia, debido a una compresión perpendicular al Ebro y dirigida hacia el interior de la Meseta que produjo distintas deformaciones según la mayor o menor rigidez de los materiales. En la comarca de Berlanga de Duero, esta compresión dio lugar a una franja hundida, rellena de sedimentos modernos, que recorre el Duero desde Almazán, y a una franja levantada, que comprende la serie de parameras que ocupan el borde de la provincia con las de Guadalajara y Segovia.

La gran variedad del medio físico de la provincia, así como la complejidad que se deriva del relativo aplanamiento del Sistema Ibérico, obliga a la división de las tierras, para un mejor estudio, en unidades de relieve con condiciones geológicas y geomorfológicas parecidas.

La comarca del Marquesado de Berlanga, por sus características bien diferenciadas, se engloba en distintas unidades morfoestructurales.

Mapa1. Variedad física de la Provincia de Soria. Situación de Berlanga de Duero

Una parte de sus tierras, las enclavadas al sur de la comarca, se sitúan en el entronque del Sistema Central con el Sistema Ibérico, a lo largo del borde con la provincia de Guadalajara, siendo parameras calizas las que configuran su paisaje. Otra parte, la que comprende las tierras ribereñas del río Escalote, presenta páramos calcáreos adosados a las parameras del sur, con variedad de materiales sedimentarios, resultantes de los aportes de la erosión.

La parte aledaña al Duero, donde se encuentra Berlanga, pertenece a una unidad morfoestructural muy particular, pues tiene unas características que la diferencian de la franja sedimentaria del citado río. La energía del Sistema Central afecta a esta zona, contribuyendo al mayor levantamiento del entronque ibérico e influyendo en el menor hundimiento del cauce del Duero a su paso por ella, ocasionando que, junto a los sedimentos modernos, exista un substrato de calizas cretácicas poco profundo, que afecta al relieve superficial y emerge frecuentemente con elevaciones denominadas "pedrizas" o "riscos".

Estos "riscos" o haces de pliegues, que emergen sesgando el curso del Duero, constituyen manifestaciones estructurales emanadas del borde sur, con un claro sentido tectónico de umbral. Se trata de breves cúpulas resistentes a la erosión, que en algún caso, como en Berlanga o Andaluz, adquieren un tamaño significativo. Son de coloración clara y contorno redondeado.

Otras formas de relieve abundantes son las hoces, que aparecen cortando las estructuras sedimentarias del Mesozoico. Destaca la hoz del Andaluz a su paso por "*El portillo*" o la del río Escalote en Berlanga, que atraviesa las "pedrizas" donde está enclavado el Castillo y la del cerro del Coborrón, adaptando su curso a las mismas.

La provincia en general está recubierta por un conjunto de rocas sedimentarias de diversa cronología y escasos componentes metamórficos. En este territorio, salvo en el borde sur, donde se encuentran algunos afloramientos de depósitos marinos, la mayor parte está cubierto de sedimentos continentales, compuestos principalmente por aluviones, depósitos de terraza, fondos de valle, glacis, ladera y por margas continentales, alternando con calizas lacustres.

La provincia de Soria ocupa uno de los primeros lugares del conjunto nacional en cuanto a altitud media de su territorio: en torno a 1.100 m. Esta

destacada altitud se debe al relieve montañoso del borde ibérico y a la amplitud de las elevadas áreas llanas o altiplanicies.

El Marquesado de Berlanga participa en esta altitud media provincial con zonas que van desde las altas riberas del Duero, Andaluz, Escalote y Talegonos, entre 900 y 1.100 metros de altitud, hasta la zona del borde del Sistema Ibérico colindante con la provincia de Guadalajara, de altitudes superiores a los 1.200m, pasando por los 1.000m de los pinares de Bayubas o la altitud de la zona intermedia, que oscila entre los 1.000 y 1.100 metros.

Existe una sucesión de altas riberas, páramos y parameras, bordeadas estas últimas por sierras rebajadas o de cumbres aplanadas. La comarca está orientada totalmente hacia el Duero, en sentido Noroeste, con desniveles o pendientes discretos, que pueden estimarse en unos valores máximos de 300m.

Todo el conjunto de la zona podemos englobarlo dentro del tipo de clima mediterráneo, degradado por su altura e interioridad, posee temperaturas propias de tierras de altiplanicie, aunque las diferentes altitudes y precipitaciones permiten establecer divisiones desde el punto de vista climático. La influencia que la altitud tiene sobre la temperatura hace que haya zonas con diferencias apreciables, la zona que a nosotros nos interesa, cercana al Duero, disfruta de unas características térmicas que se pueden considerar como intermedias dentro de la provincia, con una temperatura media anual en torno a los 9 ó 10°C, siendo la media del mes más frío de 1 a 2,5°C y la del mes más cálido próxima a 17 ó 19° C. Los días continuos sin helada oscilan entre los 120 a 140.

Los inviernos son largos y fríos, propios de las altiplanicies, con temperaturas que llegan a estar por debajo de los -10° C. Los valores por debajo de los 0°C empiezan a registrarse en el mes de Octubre, prolongándose esta circunstancia hasta Mayo.

El verano es corto y suave, debido en gran parte a la protección que de los calores de la Meseta realizan los bordes montañosos, que además facilitan la formación de brisas. La elevada irradiación nocturna origina considerables diferencias de temperaturas entre el día, se pueden alcanzar incluso los 40°C, y la noche.

Los vientos dominantes son los del Oeste y Norte, cierzo, con una frecuencia cercana al 15% cada uno. A continuación les siguen los del Sur y Suroeste, ambos con el 10% aproximadamente, siendo poco significativos los del Sureste y Este. La frecuencia de calmas es del 37%.

También por las precipitaciones se distinguen, en lo que hemos llamado Marquesado de Berlanga o comarca de Berlanga, diferentes zonas, en base a las lluvias caídas, desde menos de 450mm hasta sobrepasar 650mm anuales en algunas zonas de la comarca.

Toda la zona del Marquesado pertenece a la cuenca del Duero, principal arteria de la red hidrográfica provincial y regional. El río Duero recorre la franja sedimentaria adaptando su curso al relieve determinado por las "pedrizas", esquivándolas o perforándolas, según tramos, manteniendo una pendiente suave, que no llega al uno por mil.

Sin tener en cuenta el Duero, que tiene un régimen relativamente regular, al estar controlado su caudal por los embalses de la cabecera, el resto de los ríos de la comarca registran crecidas y estiajes, con marcadas variaciones estacionales. El aprovechamiento de sus aguas se realiza primordialmente para el riego de las tierras ribereñas, además de ser más o menos ricos para la pesca de trucha y cangrejo.

La mayoría de los pueblos obtienen del subsuelo las aguas para el abastecimiento de su población. La composición de estas aguas subterráneas es abundante en cal al encontrarse en suelos calizos.

Características ecológicas

Determinado por el contexto físico en que se encuentra, el paisaje que podemos apreciar hoy en día es el fruto de la evolución a lo largo de millones de años, una instantánea de un proceso en continuo cambio y transformación. Los cambios que afectan a la vegetación son diversos, desde procesos geológicos como movimiento de placas tectónicas, formación de cordilleras, etc., hasta climáticos, oscilaciones térmicas y pluviométricas importantes, transgresiones o regresiones marinas. Más recientemente, el hombre es la principal causa de la transformación del paisaje vegetal con deforestaciones, fuegos, construcción de infraestructuras, prácticas agrícolas y ganaderas, etc.

Remontándonos al periodo Terciario. Al final de la orogenia alpina que formó las grandes cordilleras europeas hace 6,5 millones de años, la vegetación presente en la Península Ibérica era de tipo subtropical. En ese momento se produjo el choque de las placas tectónicas ibérica y africana, cortándose la comunicación entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Esto tuvo como consecuencia la desecación parcial de este mar interior, dando lugar a lo que se ha denominado “la crisis de salinidad”, pues la evaporación de las aguas provocó la precipitación de las sales que contenían.

Con la regresión marina se abrió una vía para la llegada de taxones de las estepas asiáticas hacia la Península, como por ejemplo plantas de los géneros *Astragalus* o *Artemisia*, presentes todavía en la flora soriana, de forma que la vegetación subtropical que dominaba en aquel momento la Iberia se ve sustituida en muchos lugares por bosques abiertos de pinos y enebros con matorrales substeparios más resistentes a la sequedad.

En el Plioceno, hace 5-3 millones de años, junto con la vegetación tropical y la esteparia antes comentadas habría ya bosques mixtos con taxones de la flora templada europea con diversos tipos de roble, aliso, avellano o fresno.

Hace 3,2 millones de años, se cierra lo que entonces era el estrecho donde hoy está Panamá, uniéndose los dos subcontinentes americanos en uno solo. Algo tan lejano, afectó a las características de la flora de la Península Ibérica. Con esa unión se modificó el sistema de corrientes marinas, lo que provocó una serie de cambios climáticos que se apreciaron en Europa, como la disminución generalizada de las precipitaciones estivales hasta tal punto que se puede hablar ya de un régimen pluvial de tipo mediterráneo, caracterizado por el típico periodo de sequía veraniega. En ese momento el paisaje está dominado por pinos y cedros, aunque ya empiezan a tener mayor relevancia otras especies típicamente mediterráneas emparentadas con los actuales olivos, pistachos y carrascas.

Este periodo más seco y cálido culmina hace 2,3 millones de años cuando comienza el enfriamiento generalizado de la atmósfera y los océanos. Los hielos empiezan a cubrir el norte del continente europeo y la alta montaña, en lo que será el primero de unos veinte ciclos de hielo-deshielo, periodos glaciares e interglaciares. Como consecuencia de los periodos glaciares se

produce un desplazamiento de plantas borealpinas hacia el sur del continente, alcanzando también la Península.

En la zona mediterránea estas oscilaciones afectan sobre todo a los fenómenos de lluvia-sequía. En las épocas más secas, los pinos mediterráneos junto con los enebros y las efedras son las especies leñosas más abundantes en el seno de una vegetación de tipo estepario.

Por el contrario, en la Europa septentrional y en las zonas altas de los macizos montañosos peninsulares como en Urbión o el Moncayo, los ciclos de calentamiento-enfriamiento son los más determinantes. Allí, pinos y abedules dominan los bosques abiertos que caracterizan el paisaje en épocas frías, como primera etapa de colonización previa a la instalación de nuevos bosques de tipo caducifolio en las más cálidas.

Esta sucesión de ciclos hace que se extingan las especies vegetales más exigentes en humedad, ligadas al ambiente subtropical reinante hasta ese momento. Otras se van adaptando a las nuevas condiciones más secas, transformándose a la postre en nuevas especies. Un tercer grupo de plantas migra en los periodos fríos hacia enclaves meridionales y las zonas más bajas de las montañas donde encuentran una serie de refugios con las condiciones adecuadas para su pervivencia. Estos “viveros” permitirán más tarde recolonizar el territorio cuando las condiciones generales se hagan más favorables.

Los procesos migratorios han estado condicionados por la presencia de barreras físicas que dificultan el desplazamiento de las plantas, como el Pirineo y el mar Mediterráneo en el caso del tránsito hacia o desde la Península Ibérica, siendo éste otro factor muy importante en la extinción de especies.

Todos estos elementos combinados hacen que desaparezca casi por completo la flora tropical en Europa. Sin duda, el periodo más devastador

Foto2. Laguna Negra, circo glaciar, en la zona de pinares cerca de Urbión

es el que se inició hace unos 100.000 años, conocido como glaciación del Würm, que tiene su punto álgido hace 18.000 años aproximadamente. En ese momento los hielos árticos cubren buena parte del norte y centro del continente europeo, las islas Británicas y las zonas altas de nuestras montañas. En el Pirineo hay lenguas glaciares que alcanzan los 35 km de longitud y 500 de espesor. El hielo también cubre las sierras de Urbión y Moncayo pero en mucha menor medida.

Con estas condiciones de aridez y frío, desaparece casi por completo la vegetación de la parte media y septentrional del continente europeo. En nuestra latitudes aparecen amplias áreas cubiertas por vegetación de carácter estepario, como quenopodiáceas y pinos, mientras los hielos se imperan en estas montañas.

Hace aproximadamente 10.000 años comienza la retirada de los hielos y con ella la recuperación de los bosques templados europeos. En la Península predominan los bosques sobre todo caducifolios. En los Sistemas Central e Ibérico septentrional la presencia de pinos es constante a lo largo de todo el periodo postglacial. No así del haya, que no alcanza de nuevo la Península Ibérica hasta hace 3000 años, viniendo desde su refugio glacial de los Cárpatos. El haya había estado presente en el territorio peninsular ya en la época terciaria y en los periodos interglaciares, pero nunca de una forma masiva. No es hasta esta fecha reciente en la que el hayedo coloniza amplias extensiones de territorio, a costa del pinar en la mayoría de los casos. Por lo tanto los hayedos sorianos son muy jóvenes frente a los pinares que tienen una presencia constante a lo largo de la historia geológica. Y aunque estos últimos han aumentado su extensión en Soria favorecidos por la acción del hombre, se puede decir que el haya está en proceso de invasión de los pinares.

Actualmente las especies más importantes y características de la comarca son el pino negral, la encina y la sabina albar. La fauna de la zona es la típica de meseta con una población de corzo cada vez mayor, siendo preocupante por la cantidad de accidentes de automóviles que genera, el jabalí, conejo, liebre etc. Éstos comparten hábitat con el buitre leonado, águila perdicera, águila real, perdiz y codorniz como especies a destacar.

Con la ruta didáctica en esta zona representativa de gran parte del paisaje peninsular, y de Castilla y León en particular, se quieren englobar

conocimientos estudiados durante toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Así, en las distintas paradas se tendrán en cuenta multitud de aspectos como la geología del lugar, las condiciones ambientales y cómo estas condicionan la flora y fauna de la zona.

ITINERARIO

La ruta consta de un total de 18Km, está pensada para realizarla en bicicleta, ya que se trata de una ruta ciclable y de fácil recorrido por pistas de concentración parcelaria en su gran mayoría. De este modo también se promueve uno de los objetivos de la Educación Secundaria que no debe ser ajeno a las Ciencias Naturales como es la vida saludable, y la práctica deportiva. Se trata de un trayecto accesible sin grandes subidas ni bajadas y a través de caminos de concentración sin apenas tráfico. Se cumple un aspecto importante para la seguridad de la práctica. Además con la división en dos etapas, y las múltiples paradas se facilita que no sea necesario tener grandes condiciones físicas para poder realizar la práctica.

A través de ella se conocerán distintos ambientes como zonas de ribera, campos de cultivo, bosque y montaña. Gracias a esta diversidad de ambientes se podrán observar distintos hábitats en poca distancia. A continuación se muestra la localización de la ruta.

Primera

etapa: A→F

Segunda

etapa: F→A

Primera etapa Berlanga de Duero – Andaluz

Consta de 10Km y en ella se efectúan 4 paradas desde la Plaza Mayor de Berlanga de Duero hasta llegar a *El Portillo* de Andaluz. En este primer trayecto se aprecia el hábitat de *La Arboleda*, en la hoz del río Escalote, conociendo la flora de ese ambiente más húmedo y características erosivas en la pedriza que este río recorre. Posteriormente se deja el curso del río pasando a un ambiente más árido camino del *Monte de Oca*, una elevación que se caracteriza por flora resistente a la sequedad y al efecto del viento.

Después se encuentra la *Sierra de Fuentetovar*, una pedriza con especies como el cantueso y otras no tan fáciles de ver como el té de roca. Además es un paso natural de especies como el corzo o el jabalí.

El último tramo de esta etapa recorre la zona conocida como *El Campo* de Andaluz, donde predomina suelo compuesto por aluviones, rico para el cultivo, tras *El Campo*, se pasa por encima del río Duero hasta *el Portillo* de Andaluz, una pedriza en la que podremos observar, desde el punto de vista geológico, los efectos de la energía terrestre con una antiforma generada por la tensión sufrida por los materiales. Al ser una estructura geológica característica, muchas aves migratorias memorizan esta zona y son visibles en los periodos de migración, además durante todo el año vive aquí una comunidad de buitre leonado entre otras aves.

Fig2. Perfil de la primera etapa: Berlanga de Duero – Andaluz

Segunda etapa Andaluz – Berlanga de Duero

Este trayecto algo más corto, en torno a 8Km, parte de Andaluz, dejando atrás *El Portillo* llegando a *La Ribera* del Duero, de ahí pasaremos por el pinar del *Monte de la Mata*, pasamos el campo de Berlanga, *La Tejera* y se llega a Berlanga de Duero. Esta etapa comienza con la visita a una zona de ribera, distinta a la de *La arboleda*, en este caso el río Duero, más caudaloso ha generado distintas alturas de terraza, donde además se aprecia el transporte selectivo de la corriente de agua. Continuando el camino se llega al *Bosque de la Mata*, un bosque utilizado como fuente de madera y de resina. Tras este se llega al *Campo de Berlanga*, con tierra cerealista. Por último llegamos a Berlanga de Duero.

Fig3. Perfil de la segunda etapa: Andaluz- Berlanga de Duero

PARADA 1 LA ARBOLEDA

Enclavada en el cortado que ha producido el río Escalote a su paso por la pedriza de *El Coborrón* se encuentra una de las zonas más ricas en biodiversidad de las que encontraremos en esta ruta didáctica.

En esta primera parada apreciamos oquedades o cuevas, pero aquí la erosión fluvial dentro de la roca caliza no ha sido tan fuerte como veremos en Andaluz. Aun así, con el paso del tiempo el río Escalote ha ido erosionando esta pedriza y ha acabado formando un cañón en el que se ha generado un ecosistema con gran variedad de seres vivos. Un ecosistema de ribera propio de nuestra zona climática y donde se pueden estudiar las funciones de cada uno de los eslabones que forman la red trófica.

Se detecta la mano del hombre, al incluir en esta zona algún individuo de especies no características de esta zona como por ejemplo el abeto (*Abies pinsapo*), el acebo común (*Ilex aquifolium*), la píceca europea (*Picea abies*) o el roble (*Quercus ilex*), éste error de plantación lo podremos utilizar para estudiar flora de otros ambientes, siempre indicando que éste no es su lugar natural. Aun así la flora de ribera está bien representada en este paraje de *La arboleda*.

Foto3. La arboleda de Berlanga de Duero

Como especie de gran porte predomina el álamo blanco o chopo, (*Populus alba*), aunque hay también algún ejemplar de álamo negro (*Populus nigra*). Además hay distintas especies de sauce (*Salix sp.*). Entre la vegetación más predominante se encuentran los juncales (*Juncus sp.*), gran cantidad de ortiga (*Urtica dioica* y *Lamium purpureum*), también aparecen individuos de *Cardamine hirsuta*, de dulcamara (*Solanum dulcamara*), la hierba mora (*Solanum nigrum*), y algún ejemplar, pero más esporádico, de mostaza de campo (*Lepidium campestre* y *Sinapis arvensis*). Todas ellas acompañadas de

gran cantidad de gramíneas, herbáceas y alguna compuesta como el diente de león (*Taraxacum officinale*).

Asociados a las rocas se pueden ver líquenes como *Cladonia sp.* o *Xanthoria parietina*.

La fauna aquí es bastante rica, desde el lagarto ocelado (*Timon lepidus*) a sobre todo una gran avifauna. Al haber un curso de agua, hay gran cantidad de alimento para las aves pequeñas como el pájaro carpintero (Fam. Picidae), el petirrojo (*Erithacus rubecula*), pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*), o el rabilargo (*Cyanopica cyanus*) entre otros. Hay veces que también se puede ver buitre leonado (*Gyps fulvus*) en este cortado donde se encuentra *La arboleda*.

Foto4. Ejemplar de la Familia Picidae en tronco de chopo

PARADA 2 EL COBORRÓN

Continuamos la marcha sentido N, dejando atrás el paraje de *La arboleda* y con el Coborrón a nuestra derecha. Como hemos mencionado antes se trata de un terreno calizo, que ha sufrido erosión tanto por acción del agua como por efecto del viento, algo que se aprecia por los distintos tamaños de partícula tras su erosión y transporte. En este camino se puede observar la disposición horizontal de los estratos, y el diaclasado de las rocas debido a la tensión geológica sufrida y el efecto del agua mediante la gelifracción. Esta pedriza ha sufrido dos fallas, actualmente se aprecia acumulación de cantidad de materiales erosionados.

Foto5 .Al fondo la pedriza de El Coborrón y vegetación de ribera

En este caso más que una parada, la observación ha de ser continua en el trayecto, se podrá observar como va cambiando la flora desde aquella con necesidades de humedad a una flora con más resistencia a la desecación. De este modo dejamos especies como el chopo (*Populus populus*), la ortiga (*Lamium sp*), o la higuera (*Ficus carica*), dando paso a una flora ruderal, de borde de camino y también esteparia, menos exigente en humedad. Así encontramos la bolsa del pastor (*Capsella bursa-pastoris*), diente de león (*Taraxacum officinale*) como especies más características. Que aunque también aparecían en la ribera, no eran predominantes. Dejamos también especies de espino cerval (*Rhamnus catharticus*) y pasamos a ver espino albar (*Crataegus axycantha*) y espino blanco o majuelo (*Crataegus monogyna*).

Foto6 .Detalle de la flor del espino blanco (*Crataegus monogyna*)

Las especies mejor adaptadas a un determinado medio compiten mejor en esas circunstancias. En el caso de que las circunstancias cambien, las especies deberán adecuarse a esas nuevas condiciones o serán sustituidas por otras mejor adaptadas a esas nuevas condiciones.

A partir de este punto comenzamos a ver tierras de labor agrícola enclavadas en lo que se conoce como *La vega* de Berlanga rica en areniscas, arcillas y conglomerados. En esta zona entre pedrizas ha habido acumulación de tierra adecuada para el cultivo.

Foto7. El suelo entre las pedrizas es adecuado para el cultivo

PARADA 3 MONTE DE OCA

Tras recorrer 4Km llegamos al *Monte de Oca*. Ésta es la mayor elevación que vamos a recorrer en nuestro camino. Se trata de terreno calizo y margocalizo. Tanto al entrar como al terminar el paso por este monte bajo cruzamos un contacto concordante entre este terreno de calizas y las areniscas y arcillas circundantes.

En esta zona encontramos, además de la flora ruderal que antes hemos mencionado, una flora de bosque típico mediterráneo donde impera la encina (*Quercus ilex*) y algún que otro conjunto de pinos (*Pinus pinaster*), pero disperso. También la jara (*Cistus laurifolius*) predomina en el paisaje.

Es aquí donde, si es una época adecuada, podremos comenzar a observar, aunque de forma tímida, diferentes especies de hongos. En esta zona ha aparecido trufa (*Tuber melanosporum*) de forma natural, una especie con gran valor comercial.

Foto8 .Paso por el encinar del *Monte de Oca*

PARADA 4 SIERRA DE FUENTETOVAR

Ahora encontramos un angosto paso en una pedriza caliza erosionada por los factores ambientales como puede ser un antiguo curso de agua que recorriera esta zona.

Aparentemente la roca se encuentra desnuda pero aquí encontramos especies características por su resistencia al efecto del viento.

Foto9 .Paso estrecho de la *Sierra de Fuentetovar*

Una de ellas es el té de roca (*Jasonia saxatilis*). De esta planta se utilizan las hojas y las sumidades floridas en infusión por su efecto digestivo. Su recolección está prohibida por ley puesto que es una especie endémica de la zona oeste peninsular y sus poblaciones se encuentran en peligro.

Foto10 .Detalle de *Jasonia saxatilis*

En esta parada podremos ver huellas del paso de distintos animales, se trata de un lugar de paso desde *El Monte de Oca* hasta el río Duero, que visitaremos después.

Tras pasar este tramo estrecho entre la roca, *El Hocino*, llegamos a una zona abierta, *El Campo de Andaluz*, aquí encontramos una zona de cultivo hasta el río Duero. Desde aquí se observa *el Portillo* de Andaluz al fondo y, hacia el Este siguiendo el encajonamiento del Duero, una zona de areniscas y gravas erosionada enérgicamente por el agua de lluvia que ha formado grandes cárcavas.

En esta zona abierta abunda el cultivo de cereal, trigo (*Triticum sp.*) y cebada (*Hordeum vulgare*). También, en primavera o hacia el otoño podremos encontrar distintas variedades de hongos, destaca la seta de cardo (*Pleotorus eryngii*).

Dejamos a nuestra izquierda un pequeño pinar en el que anidan aves como águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*). Además, al ser un lugar de cultivo y cercano a un curso fluvial como el Duero encontramos gran cantidad

Foto11. Curso del Duero seguido por la vegetación y *Portillo* de Andaluz al fondo

de pequeñas aves como la cogujada común (*Galerida cristata*), la alondra común (*Alauda arvensis*), también el cuervo (*Corvus corax*), la paloma torcaz (*Columba palumbus*) y la urraca (*Pica pica*).

PARADA 5 PORTILLO DE ANDALUZ

Llegamos a otro cañón, pero este con un cortado más alto, de hasta 100m de altura. En este caso es el río Andaluz quien ha erosionado el terreno ayudado por la inestabilidad de su composición caliza con gran cantidad de recovecos en su interior, dónde siguen estando activas corrientes subterráneas. Éstas van erosionando la roca desde el interior, cuando las cuevas formadas no soportan el peso que tienen encima se produce el desplome del material. En algunas de estas cuevas se pueden observar cristales de calcita.

Foto12. Cristales de calcita

En el cortado generado por el río se ven las capas de sedimentos han sufrido presión y se ha formado un anticlinal. Además se puede ver cómo el depósito de materiales erosionados desde la zona alta a la más baja ha formado un “valle” en lugar de un cortado vertical, que habría generado el río.

Se trata de un ecosistema de ribera, esta vez más natural. A la orilla del río se encuentran los huertos de la gente de la zona que riegan gracias al río y un sistema de arroyos. En esta zona hay un ambiente más salvaje, además de la flora que se ve en *La arboleda* de Berlanga, aquí encontramos bastantes ejemplares de zarzamora (*Rubus ulmifolius*), de juncos (*Juncus sp.*) y sobre todo bastantes sauces en proporción a los vistos en la hoz del río Escalote.

Foto13. Grupo de buitres en El Portillo

La pedriza Oeste está poblada por sabina albar (*Juniperus thurifera*) o enebro llamado en la zona, Mientras la pedriza o “sierra” Este está bastante desnuda, poblada por jara (*Cistus lauriflorus*) y té de roca (*Jasonia saxatilis*) debido a que en esa parte hay explotación de ganado ovino.

En esta parada encontramos un grupo de buitres leonados (*Gyps fulvus*) que podremos apreciar desde una distancia cercana y que se ven volar desde una parte a otra del cañón. Además hay una pareja de búho real (*Bubo bubo*) pero éstos son más difíciles de ver. Lo que sí se pueden encontrar son restos de animales, egagrópilas de lechuza (*Asio flammeus*) o huellas de corzo (*Capreolus capreolus*).

Segunda etapa Andaluz – Berlanga de Duero

PARADA 6 RÍO DUERO

Desde Andaluz partimos en sentido Sur, por donde hemos llegado hasta *El Portillo*, a 2Km se encuentra el río Duero, pasamos cruzando un puente romano hecho con roca caliza de la zona. El estado de conservación no es del todo bueno, pues en los últimos años ha sufrido falta de

Foto14. Plantas creciendo entre las rocas que forman el puente

cuidado. Debido a la gelivación ha habido plantas que han podido crecer entre las rocas, éstas han ido creciendo y han terminado por debilitar la estructura de una parte del puente que ha terminado por caer con la fuerza de las crecidas del río. El efecto de los seres vivos también puede ser perjudicial para el ser humano.

Adherido a las rocas se pueden ver distintos tipos de líquenes, musgos y pequeñas plantas, lo que describiría una evolución normal de colonización de un ambiente, en este caso se trata de una construcción a cargo del ser humano, pero serviría como guía para explicar la colonización de cualquier ambiente sin vida.

En la ribera del Duero se aprecia el efecto del agua puesto que a orillas del mismo la erosión y el transporte del agua ha generado una playa de arena natural, la tierra arrastrada por el agua ha acabado por ser seleccionada y sedimentándose en esta zona la arena fina formando distintas terrazas. Algo más alejado de los márgenes del río se ha apostado por la plantación de arbolado de ribera como el chopo (*Populus sp*) tras un boom en los años noventa. Se trata de un árbol de crecimiento más o menos rápido y la madera era bastante usada, aunque no de demasiada calidad. Además, alrededor al ser una zona con depósitos geológicos fluviales anteriores se ha formado una vega rica para el cultivo de cereal.

Aquí encontramos parecida avifauna que en *La arboleda* de Berlanga, viendo también chova piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*). Además entre las rocas del puente se pueden ver murciélagos (*Pipistrellus pipistrellus*). Además en una charca cercana podremos encontrar rana común (*Pelophylax perezi*) ocultas entre los juncos (*Juncus sp*) o algas de agua dulce.

Foto15.Piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*) comenzando el vuelo

Al abandonar el puente pasamos por un paraje llamado *Caños de Oro* donde es muy fácil que veamos algún ejemplar de corzo (*Capreolus capreolus*) puesto que pasan para ir desde el pinar al río y viceversa.

PARADA 7 BOSQUE DE LA MATA

Progresivamente se va abandonando el paisaje de ribera, hacia el Norte se dejan de ver chopos que son sustituidos por ejemplares de encina (*Quercus ilex*) y roble (*Quercus robur*), como arbusto predomina la jara (*Cistus ladanifer*). Hacia el Sur se sitúa un pinar resinero (*Pinus pinaster*), en el podremos observar el suelo característico de arena cubierto por la capa de zaraguja, como se conoce a la hoja, caída de los pinos.

Actualmente se ha vuelto a la explotación de resinas, antiguo motor económico de muchas familias de la comarca, por lo que muchos de los especímenes están “sangrados” para recoger su resina en unos recipientes para aplicaciones industriales.

Foto16.Sangrado en tronco de *Pinus pinaster*

Por otra parte esta zona es bastante rica en hongos, en especial del níscalo (*Lactarius deliciosus*).

Este es un hábitat completamente distinto a lo visto anteriormente, con menor variedad de especies, en esta zona se puede distinguir distintas formas de explotación de los recursos naturales madereros. Por un lado la explotación “a matarrasa” parcelando el monte y cortando

Foto17.La técnica de matarrasa tiene gran repercusión

indiscriminadamente todos los individuos de la parcela, y por otro “el entresacado”, con él se mantiene homogéneamente la estabilidad del ecosistema.

Del pinar de *La Mata* continúa el camino por la vega de Berlanga hasta llegar de nuevo a *La Arboleda*.

Con esta ruta se visitan distintos tipos de hábitat, desde ribera, campo cerealista abierto, pedrizas y cañones hasta pinar resinero en tan solo 25Km, algo que en bicicleta se puede completar entre mañana y tarde a un ritmo relajado. Además de tener como objetivo el conocimiento del paisaje por observación directa, la ruta sirve para recogida de muestras y conceptos que se podrán trabajar en clase.

ACTIVIDADES

Secuenciación y descripción

Actividad 1	
Descripción de la actividad	Deporte en la naturaleza. Recorrido en bicicleta.
Temporalización	4 Horas por la mañana (primera etapa) y 2 en la tarde (Segunda etapa)
Recursos Humanos y Técnicos	Bicicleta, sistemas de seguridad
Agrupamiento	En grupos de 10-15 alumnos
Dinámica	<p>Se deben extremar las medidas de seguridad y recordar la obligatoriedad de llevar casco en todo recorrido interurbano, además de ser recomendable en urbano. El uso de dispositivos auriculares está totalmente prohibido, de igual modo que el uso de teléfono móvil.</p> <p>En la circulación se debe ir lo más a la derecha posible y, si se circula en grupo como es nuestro caso, en un máximo de dos personas de forma paralela. Para señalar un giro se extenderá el brazo hacia dónde se gira, o se formará un ángulo recto en el caso de que el giro sea hacia el lado contrario.</p> <p>Entre las recomendaciones destacar el uso de ropa deportiva cómoda y colores llamativos para ser visibles siempre. Para seguir un régimen adecuado de marchas el pedaleo ha de ser siempre ligero y con el menor esfuerzo posible.</p>
Contenidos	6

Actividad 2		Anexo3
Descripción de la actividad	Localización www.igme.es y realización de mapa geológico de la zona	
Temporalización	1 hora 30min (En dos clases)	
Recursos Humanos y Técnicos	Ordenador y conexión a internet Mapa geológico de la zona	
Agrupamiento	Todo el grupo	
Dinámica	Los alumnos se familiarizarán con la búsqueda de datos previamente a la realización de la ruta. En ella se comentarán los aspectos más importantes como eventos geológicos o biológicos de cada zona. Tras la ruta se realizan los ejercicios del Anexo 1	
Localización	Aula de informática	
Contenidos	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28	

Actividad 3		
Descripción de la actividad	Búsqueda de información sobre industria maderera en Castilla y León	
Temporalización	10min	
Recursos Humanos y Técnicos	Ordenador y conexión a internet	
Agrupamiento	Todo el grupo	
Dinámica	El alumnado se informará de la importancia de la industria de la madera en Castilla y León con búsquedas específicas en la web.	
Localización	Aula de informática	
Contenidos	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28	

Actividad 4	
Descripción de la actividad	Navegación básica con GPS
Temporalización	Durante toda la ruta
Recursos Humanos y Técnicos	Dispositivo GPS Ordenador para el volcado de datos
Agrupamiento	Todos
Dinámica	<p>Se inicia al alumno en la triangulación para conocer la posición de cualquier punto. Con un dispositivo GPS se irán marcando distintos Puntos de Interés (Waypoints) de la ruta, posteriormente en el aula de informática se podrán volcar los datos al programa de tratamiento de datos GPS (Ej. Kosmo SAIG, de Software libre) en un ordenador.</p> <p>Con ello el alumno se familiariza con la representación gráfica de la realidad y la importancia de recogida y tratamiento de datos.</p>
Contenidos	1, 2, 3, 4, 5

Actividad 5	
Descripción de la actividad	Cuaderno de campo. Contenidos tratados en la salida de campo
Temporalización	
Recursos Humanos y Técnicos	Cuaderno
Agrupamiento	Individual
Dinámica	Individualmente cada alumno completará una ficha en la que se indicará la parada y los aspectos biológicos y geológicos de más interés.
Contenidos	6

Actividad 6	
Descripción de la actividad	Pregunta ¿Qué necesita un ecosistema?
Temporalización	10min
Recursos Humanos y Técnicos	Cuaderno de campo
Localización	La Arboleda
Agrupamiento	Todo el grupo
Dinámica	Participación activa de pregunta y discusión entre alumnado y profesor y alumnado.
Contenidos	1, 3, 7, 8, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,37

Actividad 7	
Descripción de la actividad	Observación y comentario de componentes ecosistema de ribera
Temporalización	10min
Recursos Humanos y Técnicos	Cuaderno de campo
Agrupamiento	Todo el grupo
Localización	La Arboleda, El Portillo y Río Duero
Contenidos	1, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,37

Actividad 8	
Descripción de la actividad	Observación y comentario de estratificación geológica
Temporalización	50min
Recursos Humanos y Técnicos	Brújula
Agrupamiento	En parejas o trío
Dinámica	Realizarán la medición por medio de una brújula tanto del sentido de la horizontal de capa como su inclinación en las pedrizas de <i>El Coborrón</i> y <i>El Risco</i> . Los datos servirán para completar el Cuaderno de Campo (Actividad3).
Localización	El Coborrón, El Portillo
Contenidos	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20

Actividad 9	
Descripción de la actividad	Observación relación factores geológicos, biológicos y especies de una zona
Temporalización	50min
Recursos Humanos y Técnicos	Prismáticos, cámara fotográfica en su caso
Agrupamiento	Todo el grupo
Dinámica	Participación de todo el alumnado en la relación entre los distintos protagonistas de un hábitat
Localización	Todas las paradas
Contenidos	Todos

Actividad 10	
Descripción de la actividad	Observación efectos de los seres vivos en el paisaje
Temporalización	6 horas
Recursos Humanos y Técnicos	
Agrupamiento	Todo el grupo
Dinámica	Participación activa con pregunta-respuesta y comentarios buscando la causalidad
Localización	Todas las paradas
Contenidos	Todos

Actividad 11	
Descripción de la actividad	Observación de microorganismos de agua dulce
Temporalización	15 min
Recursos Humanos y Técnicos	Material de laboratorio (Pipeta, microscopio...) y tubo de ensayo con la muestra recogida
Agrupamiento	En parejas
Dinámica	Según los medios técnicos, observación de organismos de las muestras acuáticas recogidas en la ruta
Localización	Toma de muestras en La Arboleda, El Portillo y Río Duero. Observación en el laboratorio
Contenidos	1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38

Actividad 12		Anexo4
Descripción de la actividad	Observación de esporas de hongos	
Temporalización	50min	
Recursos Humanos y Técnicos	Material de laboratorio (Pipeta, microscopio...) y tubo de ensayo con la muestra recogida	
Agrupamiento	Parejas	
Dinámica	Observación de las muestras de distintos hongos recogidos en la ruta	
Localización	Toma de muestras en la ruta Observación en el laboratorio	
Contenidos	1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38	

Actividad 13		Anexo5
Descripción de la actividad	Extracción y observación de DNA	
Temporalización	20min	
Recursos Humanos y Técnicos	Material de laboratorio (Pipeta, microscopio...) y tubo de ensayo con la muestra recogida	
Agrupamiento	Grupos de 4-5 alumnos	
Dinámica	Práctica de laboratorio con muestras vegetales adecuadas (con alta división mitótica) recogidas en la ruta	
Localización	Toma de muestras en la ruta Observación en el laboratorio	
Contenidos	1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38	

Actividad 14	
Descripción de la actividad	Charla-debate: El medio natural es dinámico. La selección natural
Temporalización	50min
Recursos Humanos y Técnicos	Todo lo recogido y observado en la ruta
Agrupamiento	Todo el grupo
Dinámica	Debate en grupo extrayendo tras la observación de individualidades, distintas especies en distintos ambientes una explicación racional (Selección natural y evolución)
Localización	Aula
Contenidos	Todos

Actividad 15	
Descripción de la actividad	Cuaderno de campo en grupo. En soporte electrónico (*.pdf) trabajando con googledocs®
Temporalización	1 Semana
Recursos Humanos y Técnicos	Ordenador y conexión a internet
Agrupamiento	Grupos de 5 alumnos
Dinámica	El alumnado realizará un trabajo de unas 10 páginas en el que se resuman los contenidos más importantes de la ruta así como de las conclusiones. Además en un apartado los alumnos darán su punto de vista sobre la actividad y aspectos susceptibles de corregir
Localización	Aula
Contenidos	Todos

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Al ser una ruta sencilla en bicicleta no exige gran fortaleza física, pero en el caso de haber alumnos que no puedan realizarla se intentaría poner medios para poder hacerla en vehículo adecuado o, como última solución, tratar los contenidos en el aula con el resto de compañeros.

Además habrá adecuación de contenidos según las necesidades.

EVALUACIÓN

Se trata una evaluación continua en la que tiene gran valor la actitud hacia los compañeros, hacia el medio ambiente y el interés por la naturaleza y el ambiente en que vivimos.

La salida de campo tiene como objetivo principal el respeto tanto hacia la naturaleza como hacia los compañeros. De este modo las herramientas de evaluación son:

- Observación directa del comportamiento con los compañeros. 20%
- Observación directa del comportamiento ante el medio ambiente. 20%
- Cuaderno de campo en grupo(Actividad 15). 40%
- Cuaderno individual (Actividad 5). 20%

Tras la ruta y sus actividades el profesor autoevaluará si los objetivos han sido conseguidos, posibles soluciones a distintos problemas. Además los alumnos aportarán su punto de vista en el cuaderno de campo en grupo.

CONCLUSIÓN

Con las actividades de esta ruta se avanza en valores como el respeto hacia el medio ambiente y a los demás, promoviendo el trabajo y aprendizaje colaborativo. Al concluir esta ruta y sus actividades el/la alumno/a habrá desarrollado capacidad en su pensamiento crítico hacia hechos observados en el medio ambiente en particular, y ante cualquier situación en su vida. Aspectos, como elementos independientes (Características geológicas, factores ambientales, individuos de distintas especies...), se conjuntarán para extraer la globalidad de todos ellos.

BIBLIOGRAFÍA

DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.

ÁGREDA CABO, Teresa y OTROS (2011): *Los Hongos y el Bosque. Principales especies, su ecología y aprovechamiento en Soria*. Junta de Castilla y León.

ÁLVAREZ LOBATO, Fernando, MARTÍNEZ CATALÁN, José Ramón: *Cuaderno de Cartografía Geológica*. Departamento de Geología. Universidad de Salamanca.

BENITO ALONSO, José Luis (2000): La Flora de Soria, *Revista de Soria nº28*

BENITO ALONSO, José Luis (2000): *Catálogo Florístico de la Provincia de Soria*. Excma. Diputación Provincial de Soria. Imprenta Provincial de Soria. Soria.

MACHADO, Antonio (1903): *Recuerdo Infantil*. Soledades. La Revista Ibérica.

MARCO MOLINA, J. A y OTROS (2011): *Propuesta Metodológica para la Elaboración de Cartografía de Vegetación Actual y Especies Raras, Endémicas o Amenazadas con la Integración de Fotointerpretación, SIG y GPS* Departamento de Análisis Geográfico Regional. Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante

MOLINA MARTÍN, Carlos (1991): *Catálogo de Árboles Notables. Provincia de Soria*. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León

PURROY, Francisco J y COSTA, Javier (2006): *Fauna del Duero. Departamento de Zoología Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales Universidad de León*

RIVAS MARTINEZ, Salvador (1987): Memoria del mapa de series de Vegetación de España. ICONA Min. De Agricultura, Pesca y Alimentación

SANCHO DE FRANCISCO, Carmen, BACHILLER MARTINEZ, Jesús (): *Introducción al estudio del espacio geográfico soriano*. AREVACON, nº16

SILCVÁN SADA, Luis(2006):El medio físico de la Provincia de Soria: Un intento de síntesis Pedagógica. Universidad de Zaragoza.

TOMANOVÁ, Eliska(1981): *El Gran Libro de las Plantas Silvestres*. Susaeta ediciones S.A.Praga.

VVAA (2010): *Guía de Aves de las Cinco Villas*. Adefo-Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas. Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

VVAA (2011): *Guía del ciclista*. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior

VVAA (2000): *Los Árboles en el Espacio Agrario. Importancia hidrológica y ecológica*. Banco Santander-Central Hispano.

VVAA (2011): *Los Paisajes Vegetales Españoles*. McGraw Hill

VVAA (1980): *Mapa geológico del Pérmico y Triásico de la Región de Ayllón-Atienza*. Cuadernos Geología Ibérica Vol.6 Pp21-54 Madrid.

VVAA (2003). *Vademécum Soria Natural*. Ediciones Soria Natural.

Páginas y recursos web

<http://www.igme.es>

<http://www.garmin.com>

<http://www.micodata.es>

<http://www.encyclopediadelasaves.es>

<http://www.jcyl.es>

<http://profesores.net>

<http://google.com>

Fotografías y Figuras

Portada: Composición hecha con fotos en distintos lugares del recorrido:

Cristales de calcita en la pedriza de Andaluz, lagarto ocelado (*Timon lepidus*) en *La arboleda* Berlanga de Duero, mariposa en el río Duero, *El Portillo* en Andaluz, barba de chivo (*Tragopogon porrifolius*) en *Bosque de La Mata* y buitre leonado (*Gyps fulvus*) en *El Portillo*.

Para Fig1, Fig2, Fig3 Foto2 y Mapa1 se han utilizado distintos recursos de Google® (Buscador, GoogleEarth®...)

El resto de figuras y fotografías, Miguel García Hidalgo.

ANEXO1 – MAPA TOPOGRÁFICO Y RUTA

MAPA TOPOGRÁFICO ALTA CALIDAD: <http://goo.gl/qup6F>

RUTA en GoogleMaps®: <http://goo.gl/maps/tu6D>

ANEXO 2 – FLORA Y FAUNA

Nombre común	Género	especie	Situación
Manzanilla de la sierra	<i>Achillea</i>	<i>odorata</i>	Provincia
Ojo de perdiz	<i>Adonis</i>	<i>aestivalis</i>	Provincia
	<i>Adonis</i>	<i>vernalis</i>	Andaluz
	<i>Aithaea</i>	<i>officinalis</i>	Provincia
	<i>Amaranthus</i>	<i>albus</i>	Provincia
	<i>Anacyclus</i>	<i>clavatus</i>	Provincia
	<i>Anthemis</i>	<i>arvensis</i>	Provincia
Lampazo	<i>Arctium</i>	<i>minus</i>	Provincia
Asteracea	<i>Artemisia</i>	<i>assoana</i>	Provincia
	<i>Astragalus</i>	<i>nevadensis</i>	Provincia
	<i>Barkhausia</i>	<i>taraxacifolia</i>	Provincia
	<i>Bromus</i>	<i>maximus</i>	Provincia
	<i>Calendula</i>	<i>arvensis</i>	Provincia
Bolsa del pastor	<i>Capsella</i>	<i>bursa-pastoris</i>	Provincia
	<i>Cardamine</i>	<i>hirsuta</i>	Provincia
	<i>Carlina</i>	<i>sp</i>	Provincia
	<i>Ceratophyllum</i>	<i>demersum</i>	Andaluz
Helecho	<i>Ceterach</i>	<i>officinatum</i>	Provincia
	<i>Chenopodium</i>	<i>exsuccum</i>	Andaluz
Jara, estepa	<i>Cistus</i>	<i>laurifolius</i>	Provincia
	<i>Coronilla</i>	<i>minima</i>	Provincia
	<i>Crassula</i>	<i>tillaea</i>	Provincia
Espino blanco	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Provincia
Asteracea	<i>Crepis</i>	<i>albida</i>	Provincia
Cardo cardadores	<i>Dipsacus</i>	<i>fullonum</i>	Provincia
Viborera	<i>Echium</i>	<i>vulgare</i>	Provincia
	<i>Echium</i>	<i>aspernum</i>	Andaluz
Cola de caballo	<i>Equisetum</i>	<i>arvense</i>	Provincia
	<i>Erodium</i>	<i>ciconium</i>	Provincia
Cardo corredor	<i>Eryngium</i>	<i>campestre</i>	Provincia
	<i>Filipendula</i>	<i>vulgaris</i>	Provincia
	<i>Fumaria</i>	<i>officinalis</i>	Provincia
	<i>Fumaria</i>	<i>officinalis</i>	Provincia
Cuajaleches	<i>Galium</i>	<i>verum</i>	Provincia
	<i>Globularia</i>	<i>vulgaris</i>	Provincia
Asteracea	<i>Helianthemum</i>	<i>cinereum</i>	Provincia
Jarilla	<i>Helianthemum</i>	<i>hirtum</i>	Provincia
Asteracea	<i>Hieracium</i>	<i>sp</i>	Provincia
	<i>Hypochaeris</i>	<i>glabra</i>	Andaluz
Té de Roca	<i>Jasonia</i>	<i>saxatilis</i>	Provincia
Ortiga muerta	<i>Lamium</i>	<i>purpureum</i>	Provincia
	<i>Lamium</i>	<i>sp</i>	Provincia
Espliego	<i>Lavandula</i>	<i>latifolia</i>	Provincia
	<i>Lavandula</i>	<i>pedunculata</i>	Provincia
Mostaza de Campo	<i>Lepidium</i>	<i>campestre</i>	Provincia
	<i>Lunaria</i>	<i>biennis</i>	Provincia
Amapola	<i>Papaver</i>	<i>rhoeas</i>	Provincia
	<i>Plantago</i>	<i>sp</i>	Provincia
	<i>Potentilla</i>	<i>cinerea</i>	Provincia
	<i>Potentilla</i>	<i>anserina</i>	Andaluz
	<i>Potentilla</i>	<i>neumanniana</i>	Provincia
	<i>Quercus</i>	<i>rotundifolia</i>	Provincia
	<i>Ranunculus</i>	<i>sp.</i>	Provincia
Romero	<i>Rosmarinus</i>	<i>officinalis</i>	Provincia
	<i>Rumex</i>	<i>bucephalophorus</i>	Andaluz
	<i>Rumex</i>	<i>acetosella</i>	Provincia
Espliego	<i>Salvia</i>	<i>lavandulifolia</i>	Provincia
Asteracea	<i>Santolina</i>	<i>chamaecyparissus</i>	Provincia
Jabonosa	<i>Saponaria</i>	<i>officinalis</i>	Andaluz
	<i>Satureja</i>	<i>intricata</i>	Provincia
	<i>Seseli</i>	<i>cantabricum</i>	Andaluz
	<i>Silene</i>	<i>scabriflora</i>	Andaluz
	<i>Silene</i>	<i>boryi</i>	Andaluz
	<i>Silene</i>	<i>legionensis</i>	Provincia
Mostaza de Campo	<i>Sinapis</i>	<i>arvensis</i>	Provincia
	<i>Solanum</i>	<i>dulcamara</i>	Provincia
Hierba mora	<i>Solanum</i>	<i>nigrum</i>	Provincia
	<i>Spergula</i>	<i>pentandra</i>	Andaluz
Diente de león	<i>Taraxacum</i>	<i>officinale</i>	Provincia
	<i>Thesium</i>	<i>humifusum</i>	Provincia
	<i>Thlaspi</i>	<i>arvense</i>	Berlanga de Duero
	<i>Thymelaea</i>	<i>pubescens</i>	Provincia
	<i>Trifolium</i>	<i>sp</i>	Provincia
Ortiga	<i>Urtica</i>	<i>dioica</i>	Provincia
	<i>Veronica</i>	<i>javalambrensis</i>	Provincia
	<i>Vicia</i>	<i>sp</i>	Provincia
	<i>Viola</i>	<i>rupestris</i>	Berlanga de Duero
	<i>Viola</i>	<i>kitaibeliana</i>	Andaluz

Nombre común	Género	especie	Situación
Enebro	<i>Juniperus</i>	<i>communis</i>	Provincia
Enebro, sabina albar	<i>Juniperus</i>	<i>thurifera</i>	Provincia
Pino	<i>Pinus</i>	<i>pinaster</i>	Provincia
Encina	<i>Quercus</i>	<i>ilex</i>	Provincia
Melajo, rebollo	<i>Quercus</i>	<i>pyrenaica</i>	Provincia
Quejigo	<i>Quercus</i>	<i>faginea</i>	Provincia
Brezo	<i>Erica</i>	<i>scoparia</i>	Andaluz
Higuera	<i>Ficus</i>	<i>carica</i>	Provincia
Fresno	<i>Fraxinus</i>	<i>angustifolia</i>	Provincia
Hiedra	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	Andaluz
Aligustre	<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>	Provincia
Chopo	<i>Populus</i>	<i>nigra</i>	Provincia
Ciruelo	<i>Prunus</i>	<i>domestica</i>	Provincia
Endrino	<i>Prunus</i>	<i>spinosa</i>	Provincia
Guindo	<i>Prunus</i>	<i>cerasus</i>	Provincia
Rosa	<i>Rosa</i>	<i>sp</i>	Provincia
Zarzamora	<i>Rubus</i>	<i>ulmifolius</i>	Provincia
Sauce	<i>Salix</i>	<i>atrocinerea</i>	Provincia
Sauce	<i>Salix</i>	<i>salviifolia</i>	Provincia
Sauce	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Provincia
Musgos	<i>Andreaea</i>	<i>rothii</i>	Provincia
	<i>Hypnum</i>	<i>cupressiforme</i>	Provincia
	<i>Lunularia</i>	<i>cruciata</i>	Provincia
Hepáticas	<i>Marsilea</i>	<i>quadrifolia</i>	Provincia
	<i>Polytrichum</i>	<i>commune</i>	Provincia
	<i>Pulularia</i>	<i>globulifera</i>	Provincia

Nombre común	Género	especie
Grillo	<i>Acheta</i>	<i>domesticus</i>
Luciérnaga	<i>Nyctophila</i>	<i>sp</i>
Saltamontes	Ord. Caelifera	
Zapatero	<i>Gerris</i>	<i>lacustris</i>
	<i>Iberodorcadion</i>	
Lagartija ibérica	<i>Podarcis</i>	<i>hispanica</i>
Lagarto ocelado	<i>Timon</i>	<i>lepidus</i>
Víbora	<i>Vipera</i>	<i>latasti</i>
Abejaruco común	<i>Merops</i>	<i>apiaster</i>
Abubilla	<i>Upupa</i>	<i>epops</i>
Águila culebrera	<i>Circaetus</i>	<i>gallicus</i>
Águila perdicera	<i>Hieraaetus</i>	<i>fasciatus</i>
Águila real	<i>Aquila</i>	<i>chrysaetos</i>
Alimoche común	<i>Neophron</i>	<i>percnopterus</i>
Alondra común	<i>Alauda</i>	<i>arvensis</i>
Alondra totovía	<i>Lullula</i>	<i>arborea</i>
Búho campestre	<i>Asio</i>	<i>flammeus</i>
Cárabo común	<i>Strix</i>	<i>aluco</i>
Chochín común	<i>Troglodytes</i>	<i>troglodytes</i>
Chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax</i>	<i>pyrrhocorax</i>
Codorniz común	<i>Coturnix</i>	<i>coturnix</i>
Cogujada común	<i>Galerida</i>	<i>cristata</i>
Corneja común	<i>Corvus</i>	<i>corone</i>
Críalo europeo	<i>Clarnator</i>	<i>glandarius</i>
Cuco	<i>Cuculus</i>	<i>canorus</i>
Cuervo	<i>Corvus</i>	<i>corax</i>
Golondrina	<i>Hirundo</i>	<i>daurica</i>
Grajilla	<i>Corvus</i>	<i>monedula</i>
Jilguero	<i>Carduelis</i>	<i>carduelis</i>
Lavandera cascadeña	<i>Motacilla</i>	<i>cinerea</i>
Lechuza campestre	<i>Asio</i>	<i>flammeus</i>
Mirlo acuático	<i>Cinclus</i>	<i>cinclus</i>
Pájaro carpintero	Fam. Picidae	
Paloma torcaz	<i>Columba</i>	<i>palumbus</i>
Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula</i>	<i>hypoleuca</i>
Perdiz roja	<i>Alectoris</i>	<i>rufa</i>
Petirrojo	<i>Erithacus</i>	<i>rubecola</i>
Pinzón vulgar	<i>Fringilla</i>	<i>coelebs</i>
Rabilargo	<i>Cyanopica</i>	<i>cyanus</i>
Ruiseñor común	<i>Luscinia</i>	<i>meigarhynchos</i>
Tórtola europea	<i>Streptopelia</i>	<i>turtur</i>
Triguero	<i>Emberiza</i>	<i>calandra</i>
Urraca	<i>Pica</i>	<i>pica</i>
Zarcero común	<i>Hippolais</i>	<i>poliglota</i>
Ardilla	<i>Sciurus</i>	<i>vulgaris</i>
Comadreja	<i>Mustela</i>	<i>nivalis</i>
Conejo de campo	<i>Oryctolagus</i>	<i>cuniculus</i>
Corzo	<i>Capreolus</i>	<i>capreolus</i>
Garduña	<i>Martes</i>	<i>foina</i>
Gato montés	<i>Felis</i>	<i>silvestris</i>
Jabalí	<i>Sus</i>	<i>scrofa</i>
Murciélago	<i>Pipistrelus</i>	<i>pipistrelus</i>
Rata parda	<i>Rattus</i>	<i>rattus</i>
Tejón	<i>Meles</i>	<i>meles</i>
Zorro	<i>Vulpes</i>	<i>vulpes</i>

Nombre común	GÉNERO	ESPECIE	FRUCTIFICACIÓN	COMENTARIO
Bonete	<i>Helvella</i>	<i>leocopus</i>	Primavera y otoño	
Colmenilla	<i>Morchella</i>	<i>elata</i>	Primavera	
Champiñón	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	Primavera a otoño	
	<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	Otoño	
Parasol	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	Otoño	
Oronja	<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>	Final de verano a otoño	
Matamoscas	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		
Cicutita verde	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	Verano y otoño	
Seta de Chopo	<i>Agrocybe</i>	<i>cylindraea</i>	Todo el año	
Marzuelo	<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	Marzo y abril	
Pedo de lobo	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Primavera a otoño	
Seta de cardo	<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	Primavera y otoño	
Seta negra de chopo	<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	Final de verano y otoño	
	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	De primavera a otoño	
Rebozuelo	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Verano y otoño	
	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	Otoño	
	<i>Phellinus</i>	<i>pini</i>		
Yesquero	<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>		
Yesca	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>		
	<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	Verano y otoño	
Níscalo	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	Otoño	
	<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	Verano y otoño	Posible confusión con <i>L.deliciosus</i>
	<i>Leocarpus</i>	<i>fragilis</i>		
	<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>		
Líquenes	<i>Cladonia</i>	<i>sp.</i>		
Líquenes	<i>Rhizocarpon</i>	<i>geographicum</i>		
Líquenes	<i>Xanthoria</i>	<i>parietina</i>		
Líquenes	<i>Umbilicaria</i>	<i>pustulata</i>		
Líquenes	<i>Usnea</i>	<i>florida</i>		
Líquenes	<i>Peltigera</i>	<i>canina</i>		
Líquenes	<i>Lobaria</i>	<i>pulmonaria</i>		
Líquenes	<i>Evernia</i>	<i>prunastrii</i>		

Dirección web: <http://goo.gl/hyAX0>

ANEXO 3 - PERFIL TOPOGRÁFICO

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Esta práctica va a permitir a los alumnos completar sus conocimientos sobre los mapas topográficos y cómo convertir los datos que aparecen en estos mapas, en el aspecto real del paisaje. También les ayudará a mejorar su visión espacial así como comprender el uso de los mapas topográficos y su importancia.

METODOLOGÍA

- El trabajo propuesto no es difícil pero sí laborioso, por este motivo es conveniente organizar a los alumnos por parejas que realicen el trabajo de forma coordinada para que este sea más rápido. También es conveniente insistir en la necesidad de que tengan papel milimetrado, ya que con otros papeles se desvirtúa la escala y salen perfiles alterados.
- El trabajo más difícil es observar los datos de las curvas de nivel (en ocasiones se pierden y los números son pequeños).
- Una vez acabados los perfiles pueden añadirse a la actividad de Cuaderno de Campo individual.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Se sugiere que los alumnos completen el esquema ilustrado incluyendo diferentes aspectos:

- Diferencias entre erosión y meteorización.
- Ejemplos de meteorizaciones físicas y químicas.
- Cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de rocas detríticas.
- Ejemplos de rocas en los distintos usos que se les dan.
- Otro tipo de actividades en las que haya que realizar la Evaluación de Impacto Ambiental.

Preguntas como las que se formulan a continuación sirven de orientación a la hora de completar el esquema:

- Erosión y meteorización contribuyen a la destrucción de las rocas preexistentes, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia básica?
- Todas las rocas detríticas proceden de sedimentos (eso quiere decir el término “detrito”) y sin embargo establecemos distintos tipos de ellas. ¿En función de qué características hemos clasificado los distintos tipos de rocas detríticas?
- Mira a tu alrededor y trata de identificar en las aceras, los edificios, etc. las rocas sedimentarias que aparecen. ¿Ves alguna? ¿Cuáles son?
- La E.I.A. sirve para controlar las alteraciones que las acciones humanas provocan en el medio ambiente. Trata de pensar actividades humanas que en tu opinión requieran de dicha evaluación para tratar de disminuir su impacto.

ACTIVIDAD MAPA GEOLÓGICO

A partir de los siguientes mapas geológicos:

- Construye el perfil topográfico de A a B
- Haz un comentario general sobre la estructura geológica de la zona representada
- Realiza una breve historia de los procesos ocurridos

	Gravas - Holoceno	
	Limos rojizos - Aragoniense (Neógeno)	
	Calizas - Santoniense	Cretácico Superior
	Calizas con rudistas - Coniaciense	

	Gravas - Holoceno	<table border="1"> <tr> <td>Neógeno</td> </tr> <tr> <td>Cretácico Superior</td> </tr> </table>	Neógeno	Cretácico Superior
Neógeno				
Cretácico Superior				
	Limos rojizos - Holoceno			
	Conglomerados - Aragoniense			
	Calizas + Margas - Campaniense			
	Calizas + Dolomías Santoniense			
	Calizas con rudistas - Coniaciense			

ANEXO 4 - OBSERVACIÓN DE ESPORAS DE HONGOS

Material

Microscopio, portas, cubres, cuchilla, aguja enmangada, papel de filtro, pipeta, champiñón, hongo ascomiceto, moho del pan.

Desarrollo

- Observación de basidios

Las setas de sombrero típicas pertenecen al grupo de los basidiomicetos, caracterizado por la presencia de basidiosporas, que se forman en unas estructuras particulares llamadas basidios. Éstos recubren la superficie de las laminillas que se encuentran bajo el sombrero. Se pueden observar, simplemente, tomando una laminilla de champiñón y colocándola al microscopio. Se monta con un cubre y una gota de agua (que recubra la parte externa de la laminilla, no es necesario que la cubra toda, pues es demasiado gruesa). Al microscopio se verán los basidios, algunos de ellos con sus cuatro esporas.

- Observación de ascas

Los ascomicetos presentan ascosporas, que se agrupan en número de ocho en las ascas. Aunque no son difíciles de encontrar, los ascomicetos son menos abundantes que los basidiomicetos. Sin embargo, una fuente abundante de estos hongos son los líquenes. Para realizar la observación se pueden emplear perfectamente líquenes con apotecios. Tanto si se emplean hongos como líquenes se debe realizar un corte con la cuchilla lo más fino posible en la superficie del cuerpo fructífero, a menudo de un color vistoso. Cuanto más finos sean los cortes, más probable será observar las ascas. Los mejores cortes se

colocan sobre el porta y se montan con agua y un cubre para observar al microscopio.

- Observación de esporangios del moho del pan

El moho del pan se produce espontáneamente al dejar pan en un ambiente húmedo. Con el tiempo, algunas partes del moho se oscurecen, lo que es causado por la aparición de esporangios. Éstos producen esporas asexuales por procesos de mitosis. Para observar los esporangios, simplemente se recoge una porción del micelio y se monta con agua. Otra preparación que les puede resultar divertida a los alumnos se realiza de la siguiente forma:

En un porta se coloca una gota de azul de metileno. Se toca ligeramente el micelio con un trozo de papel de celo transparente sin dejar que se arrugue. Se coloca el celo, con el micelio que lleva adherido, sobre el azul de metileno y se presiona para que quede bien adherido. Ya se puede observar directamente al microscopio.

Anexo 5 - EXTRACCIÓN DE ADN

La extracción de ADN requiere una serie de etapas básicas. En primer lugar tienen que romperse la pared celular y la membrana plasmática para poder acceder al núcleo de la célula. A continuación debe romperse también la membrana nuclear para dejar libre el ADN. Por último hay que proteger el ADN de enzimas que puedan degradarlo y para aislarlo hay que hacer que precipite en alcohol.

Material

El material que se necesita es fácil de encontrar y el procedimiento es sencillo.

- Una cebolla grande fresca (U otro vegetal recolectado)
- Detergente lavavajillas
- Sal
- Agua destilada
- Zumo de piña o papaya
- Alcohol de 96º muy frío
- Vaso de precipitados
- Tubo de ensayo
- un cuchillo
- una varilla de cristal
- una batidora

Procedimiento

- Corta la zona central de la cebolla en cuadrados
- En un vaso de agua echa 3 cucharaditas de detergente lavavajillas y una de sal y añade agua destilada hasta llenar el vaso.
- Mezcla esta solución con los trozos de cebolla
- Licúa el conjunto, con la batidora, a velocidad máxima durante 30 segundos
- Filtra el líquido obtenido con un filtro de café

- Llena hasta la mitad aproximadamente tubo de ensayo con la disolución filtrada
- Añade 3 cucharaditas de café de zumo de piña o papaya y mezcla bien
- Añade un volumen de alcohol muy frío equivalente al del filtrado, cuidadosamente, haciéndolo resbalar por las paredes del tubo para que forme una capa sobre el filtrado. Puedes utilizar la varilla de vidrio o una cucharilla para ayudarte.
- Deja reposar durante 2 ó 3 minutos hasta que se forme una zona turbia entre las dos capas. A continuación introduce la varilla y extrae una maraña de fibras blancas de ADN.

Fundamento

La solución de lavavajillas y sal ayudada por la acción de la licuadora es capaz de romper la pared celular y las membranas plasmática y nuclear.

Los zumos de piña y papaya contienen un enzima, la papaína, que contribuye a eliminar las proteínas que puedan contaminar el ADN.

El alcohol se utiliza para precipitar el ADN que es soluble en agua pero, cuando se encuentra en alcohol se desenrolla y precipita en la interfase entre el alcohol y el agua.

